

I JORNADAS INTERNACIONAIS SOBRE INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO: PARADIGMAS EM MUDANÇA

Comunidades de Prática para a Melhoria da Qualidade de Escolas para Todos

Manuela Malheiro Ferreira e Jorge Valadares, Universidade Aberta

Resumo

Esta comunicação diz respeito a um Projecto de âmbito Europeu intitulado COMPRACTICE – *Communities of Practice for Improving the Quality of Schools for All* e a sua temática central é a criação, funcionamento e sustentabilidade de comunidades de prática (CoPs) em educação, tendo em vista o desenvolvimento global de uma escola de qualidade para todos.

O projecto COMPRACTICE é de âmbito Europeu (Programa Sócrates - Comenius) e nele estão envolvidas cinco instituições de Ensino Superior de quatro países europeus: a Universidade Aberta, a Universidade de Manchester, a Universidade de Burgos, a Universidade de Bucareste e a Universidade Complutense de Madrid. Em Portugal, para além da Universidade Aberta, instituição coordenadora do projecto, participam também investigadores da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, do ACIME – Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e da Associação Prof.2000.

Nesta comunicação, para além da apresentação do projecto, de uma breve discussão do conceito de comunidade de prática e de uma análise crítica das actividades desenvolvidas, referir-se-ão alguns pressupostos educacionais que estão subjacentes à ideia do uso de comunidades de prática em educação.

1- Um Projecto europeu voltado para uma Escola de qualidade para todos

O projecto COMPRACTICE – *Communities of Practice for Improving the Quality of Schools for All* tem como *objectivos* promover uma reflexão sobre comunidades de prática, melhorar os conhecimentos sobre novos processos de desenvolvimento profissional, baseados nomeadamente nas TICs e o fomento de um diálogo transnacional sobre as experiências de diferentes países nesta área, ajudando assim a fortalecer a dimensão europeia. Os principais destinatários deste projecto são os professores, líderes de escolas e outros membros das comunidades educativas.

As actividades do projecto têm-se centrado na reflexão-acção sobre práticas educativas e formativas em diversos contextos, nomeadamente escolares, recorrendo à utilização de um «*website*» especialmente concebido para o projecto e que permite a interacção a distância entre os parceiros e o acesso de todos os interessados em comunidades de prática.

As práticas educativas têm vindo a ser analisadas, à luz do conceito de comunidades de prática, em escolas localizadas nos países participantes, num total de seis escolas (das quais três são portuguesas).

2. O conceito de comunidade de prática

É sabido que desde tempos remotos os seres humanos se associam em comunidades. Inicialmente, eles juntaram-se de modo a aprenderem uns com os outros e a construir um conhecimento compartilhado espontaneamente. E foi deste modo que se constituíram naturalmente as primeiras comunidades de prática. Estas, portanto,

não constituem em si qualquer novidade, o que é novo é a análise teórica efectuada sobre as mesmas e a apologia que delas se faz para melhorar os níveis de conhecimento nas empresas e nas escolas, numa sociedade do conhecimento regida por uma nova economia e em que as TICs vão desempenhar um papel cada vez mais importante.

Uma CoP é, pois, um grupo de pessoas que, desenvolvendo determinadas práticas no dia a dia que são similares, se reúne para discutir aspectos com elas relacionados e para desenvolver o conhecimento acerca das mesmas. Trata-se, então, de uma comunidade de interesse, porque todos os membros estão envolvidos num mesmo assunto, mas uma comunidade de interesse pode não ser uma comunidade de prática desde que os seus membros não trabalhem, de facto, naquilo porque se interessam, limitando-se a confrontações teóricas de ideias acerca de determinadas actividades em que outros trabalham. Um exemplo: um grupo de gestores educacionais que se reúnem para discutir e melhorar as práticas de gestão nas escolas é uma comunidade de prática. Mas se alguns pais se reunirem periodicamente para discutir e criticar a gestão numa escola, constituem uma comunidade de interesse, mas não são uma comunidade de prática.

Dois dos pioneiros na criação de um quadro teórico sobre comunidades de prática são Jean Lave, professor de educação e geografia da universidade de Harvard e Etienne Wenger, que introduziram pela primeira vez em 1991 o termo «comunidade de prática» num livro intitulado «*Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*», publicado pela *Cambridge University Press*. Ambos partilham de uma perspectiva social sobre o processo de aprendizagem, segundo a qual nós aprenderemos mais e melhor sobre as nossas práticas se nos envolvermos em comunidades com outras pessoas que também as desenvolvem e se reflectirmos e negociarmos ideias acerca dessas mesmas práticas. Segundo eles, as aprendizagens são elementos integrantes das práticas sociais, sejam estas as práticas gerais resultantes de uma profissão (por exemplo, a profissão de médico de clínica geral), as práticas específicas desenvolvidas no decurso do exercício de actividades profissionais (por exemplo, as actividades experimentais exercidas pelos professores de ciências), ou algo que é feito em horas de lazer de modo sistemático (por exemplo, as actividades de jardinagem).

São três os elementos essenciais que identificam uma dada comunidade de prática (Wenger, Mc.Dermott & Snyder, 2002):

- *Domínio* - é o tópico em que a comunidade se foca, aquilo que permite que se crie uma base comum para o trabalho na comunidade e o desenvolvimento de uma identidade, desde que se demarquem as fronteiras; não tem um significado estático, pelo contrário vai acompanhando a evolução do mundo social e da própria comunidade.

- *Comunidade (propriamente dita)* - trata-se das pessoas que estão envolvidas na comunidade e que, interagindo, vão construindo relações entre si, desenvolvendo um sentido de envolvimento e de pertença, vão aprendendo conjuntamente e construindo socialmente o conhecimento, por isso constitui o "tecido social da aprendizagem" (*idem*, p. 28). Embora as interacções dentro de uma comunidade vão constituindo um sentido de identidade comunitária, isso não impede que os diversos membros vão assumindo papéis distintos e assimilando o conhecimento «negociado» de um modo individual e idiossincrásico, criando as suas diversas especialidades e estilos.

- *Prática*- é o conjunto de todos os trabalhos que vão sendo desenvolvidos, são as ideias negociadas, é toda a informação que circula e engloba também os documentos que são partilhados pelos membros da comunidade: ela é a fonte de coerência desta, através do envolvimento mútuo, dos empreendimentos conjuntos e de uma comunhão no modo de desenvolver com eficácia as actividades.

Uma das principais características de qualquer comunidade de prática é a sua *organicidade*. Há necessidade de encontrar uma clara compreensão do tipo de estrutura que fará com que os membros da comunidade assumam a responsabilidade de aprender e desenvolver o conhecimento. A comunidade constitui um sistema orgânico através da criação de infra-estruturas que permitem o envolvimento activo dos membros e relações de confiança entre eles, por exemplo a criação de um sítio (“*site*”) próprio e (ou) de uma lista de discussão na Internet.

Com base nestas infra-estruturas e em função da sua qualidade resulta uma outra característica importante que se designa por *mutualidade*. Este termo traduz todas as interacções entre os membros da comunidade. Uma comunidade cujos membros não interactuam entre si é uma comunidade morta e dela não poderá resultar conhecimento validado.

Por sua vez, a mutualidade deverá ser conduzida e facilitada de modo a estimular e propiciar a *competência* no seio da comunidade, uma competência criada e definida na acção.

Toda a acção resultante da *organicidade*, *mutualidade* e *competência* deverá promover a *autosustentabilidade* e, portanto, a continuidade da comunidade, a qual é outra característica decisiva para qualquer comunidade.

Outras características mais ou menos presentes são a *informalidade* e a *espontaneidade*. Aprendemos imenso por processos informais e as comunidades de prática deverão emergir como estruturas de um modo mais ou menos espontâneo e informal, o que não significa que não tenha de haver uma supervisão do conhecimento produzido e a existência de membros que desempenhem o papel de animadores e mesmo moderadores e facilitadores.

As CoPs são, portanto, *estruturas emergentes*, nem estáveis por natureza nem mutáveis de modo caótico. O que é fundamental para que uma comunidade de prática emerja de modo a se converter numa comunidade de aprendizagem sólida é que haja alguma paixão de todos pelo domínio e pela prática da comunidade, pois isso contribui para um maior empenhamento e uma mais profícua negociação e partilha de ideias, conseqüentemente para uma melhor aprendizagem de todos os membros.

Vejamos ainda, sumariamente, alguns princípios inerentes ao desenvolvimento das comunidades de prática:

- *A aprendizagem é inerente à natureza e à vida humana* - O ser humano nasce com uma curiosidade natural de aprender acerca do mundo que o rodeia e de si próprio e a sua aprendizagem está indissociavelmente ligada à sua experiência de vida. Embora essa aprendizagem acabe por ser uma construção pessoal de conhecimento por cada um e a estrutura cognitiva de cada ser humano seja única, ela é altamente influenciada pela participação em acontecimentos sociais. O ensino, do qual poderá depender uma melhor ou pior aprendizagem, é um acontecimento social.

- *A vivência comunitária é fundamental para a aprendizagem* - Cada ser humano é, pela sua própria natureza, um ente eminentemente social que depende extremamente dos outros logo desde a nascença. A aprendizagem é um processo de construção pessoal de conhecimento, mas este é um produto histórico e social, produto da

existência de comunidades. Assim, por exemplo, a Física que hoje se vai construindo no dia a dia é o produto de uma comunidade, a comunidade dos físicos: em caso algum o produto de um só ser humano, por maior que seja o contributo de alguns.

A ciência e os restantes ramos do conhecimento são um processo, um devir, sempre em construção, fruto de uma vivência social e altamente influenciado pela participação em acontecimentos sociais, sem prejuízo da reflexão individual que cada elemento da comunidade possa fazer e da liberdade de pensamento de cada um. Também a produção de conhecimento (aprendizagem) de cada ser humano acaba por ser o fruto de uma vivência social e de acontecimentos sociais dentro de comunidades educativas diferenciadas, sem que, em última análise, deixe de ser uma modificação individual do significado das experiências de vida por cada um.

A aprendizagem é o fruto de um envolvimento social alicerçado em práticas - Cada ser humano aprende tanto melhor quanto mais vivenciar de modo real ou virtual aquilo que aprende. Se puder envolver-se em empreendimentos ou projectos comuns (caso dos projectos de pesquisa científica, por exemplo), aprenderá de modo altamente significativo. Claro que, para além do envolvimento, a experiência e conhecimento prévios, bem como a imaginação e o poder criativo, também desempenham um papel importante.

São os acontecimentos sociais que se vão sucedendo na Escola que permitem a cada aprendiz que negocie significados com outros aprendizes, nos quais também estão incluídos aprendizes mais experientes e importantíssimos que moderam e facilitam o processo de aprendizagem – os *professores*. Todo o processo de ensino-aprendizagem é, pois, um processo de vivência numa comunidade de prática que envolve activamente alunos e professores interessados numa mudança de significados *acerca* do mundo e das experiências que vão sendo vividas, dentro e fora da Escola.

3. A aprendizagem situada

Subjacente à ideia do uso de comunidades de prática em educação está o conceito de *aprendizagem situada*. De acordo com Jean Lave (1993) há uma premente necessidade de explorar maneiras de compreender a aprendizagem que não tenham como consequências a institucionalização de desigualdades sociais na sociedade actual. Então, segundo ele, é necessário considerar a aprendizagem, não como um processo meramente individual e psicológico, mas fundamentalmente como um processo eminentemente social e colectivo. Para o autor, a área da teoria social que fornece mais pistas para a concepção da aprendizagem em termos sociais, é a teoria histórica e dialéctica da prática social. Esta perspectiva teórica assume que a aprendizagem constitui um aspecto da participação em práticas socialmente situadas. Lave e Wenger (1991) defendem que a aprendizagem constitui um aspecto da participação mutável em “comunidades de prática”, as quais vão mudando, em qualquer situação de aprendizagem e em qualquer lugar. Onde indivíduos, diariamente, durante longos períodos de tempo, se dedicarem ao desenvolvimento de práticas, para as quais as suas actividades são interdependentes, a aprendizagem constitui um aspecto da participação mutável em “comunidades de prática” que vão evoluindo. Isto aplica-se tanto a escolas como a outras instituições. De acordo com esta perspectiva, não existem “modos” de aprendizagem que se possam distinguir uns dos outros, a aprendizagem é uma faceta das “comunidades de prática” que os promovem.

Em síntese: para Lave e Wenger, a aprendizagem de um aluno é função da actividade, contexto e cultura em que ocorre e, por isso mesmo, é situada (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002, p. 130). São as diferentes perspectivas dos alunos, é a negociação dessas perspectivas entre eles à medida que vão desenvolvendo as suas práticas, que estão na base da aprendizagem.

4 – Estudo de Caso

No âmbito do projecto foram feitos alguns estudos de caso um dos quais incidiu sobre um agrupamento de escolas localizado no concelho de Ovar, distrito de Aveiro, um dos quais teve como objectivos:

- (1) Analisar reflexivamente as medidas introduzidas por uma comunidade educativa no que concerne à prevenção do abandono escolar;
- (2) Identificar as práticas implementadas de modo a tentar que os alunos se sintam pertença de uma comunidade inclusiva;
- (3) Avaliar da eficácia das práticas adoptadas no sentido de assegurar uma escola verdadeiramente inclusiva.

Como técnicas de investigação neste estudo utilizaram-se a observação, quatro entrevistas semi-estruturadas e baseadas em guiões, para além da análise documental. As entrevistas foram realizadas com o Vice-Presidente do Conselho Executivo, que é professor de História, com a coordenadora dos currículos alternativos e que lecciona Ciências Naturais, com a coordenadora dos apoios educativos e que pertence ao grupo disciplinar de Português/Francês e com a coordenadora do 2º ciclo, também professora de Português/Francês.

a) Caracterização do Agrupamento de escolas

As várias escolas que constituem o Agrupamento ficam localizadas no concelho de Ovar, pertencente ao distrito de Aveiro.

O Concelho de Ovar caracteriza-se por alguma dinâmica nas áreas da indústria, dos serviços e do comércio. As actividades do sector secundário e terciário são ainda complementadas pela prática da agricultura. A crescente deslocalização de empresas tende a afectar também esta região agravando o problema do desemprego.

O Agrupamento, estrutura existente desde o ano lectivo de 2003/2004, é composto por 24 estabelecimentos de ensino – nove jardins-de-infância, catorze escolas do 1º ciclo e a escola do 2º e 3º ciclos que é sede do Agrupamento. Este conjunto é disperso geograficamente por duas freguesias urbanas do concelho de Ovar e frequentado por uma população escolar muito heterogénea e proveniente de estratos socioeconómicos muito diversos, embora com predomínio dos de nível cultural baixo.

Entre os alunos que frequentam o Agrupamento, cerca de 2 300, há uma considerável percentagem que vive em zonas degradadas, onde se regista grande incidência de graves problemas sociais. Estes factores contribuem para que os alunos oriundos destes meios revelem carências a nível material e afectivo.

Regista-se também que, de ano para ano, tem vindo a aumentar o número de alunos com necessidades educativas especiais que exigem das escolas uma preocupação crescente na implementação de medidas educativas diversificadas.

A criação deste tipo de Agrupamento de escolas, por decisão da administração central é recente. Por esta razão, a comunidade educativa está ainda pouco identificada com o Agrupamento, o que não facilita nem promove a partilha/cooperação entre docentes dos vários ciclos de escolaridade.

O corpo docente do Agrupamento pode considerar-se relativamente estável, nomeadamente no que respeita ao pré-escolar e ao 2º e 3º ciclos. Assim, dos 18 docentes que fazem parte do quadro dos Jardins-de-infância, 9 são do quadro de nomeação definitiva e 9 pertencem ao quadro de zona pedagógica.

Relativamente ao 2º e 3º ciclos, também se verifica uma situação de estabilidade do corpo docente, visto que cerca de 80% dos professores são do quadro de nomeação definitiva e quase todos são profissionalizados.

No 1º ciclo, a situação já não é a mesma, pois de um total de 86 professores, apenas 40 pertencem ao quadro de nomeação definitiva e, dos restantes, 34 são do quadro de zona pedagógica e 12 são professores contratados.

O Agrupamento não dispõe de um Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) mas existe uma psicóloga que presta serviço em tempo parcial na escola sede.

O Agrupamento conta ainda com um total de 48 auxiliares de acção educativa e 13 funcionários do sector administrativo

Os Encarregados de Educação encontram-se organizados em Associações de Pais

b) Medidas oficiais que a escola adoptou para promover a inclusão

Num meio de baixa escolaridade, com algum desemprego, como é o caso, a preocupação com o risco de abandono escolar constitui-se, ainda, como um maior desafio. Duas medidas oficiais de grande repercussão a nível nacional, os *Currículos Alternativos* e os *Cursos de Educação Formação* (CEF), foram adoptadas pelo Agrupamento de escolas.

Os *alunos com necessidades educativas especiais* beneficiam das medidas previstas no decreto-lei nº 319/91 e no despacho 22/SEEI/96 (condições especiais de avaliação, adaptações curriculares, apoio pedagógico acrescido e ensino especial - currículo escolar próprio e currículo alternativo).

Os *currículos alternativos* têm uma estrutura que integra duas componentes: uma escolar e outra vocacional, pré-profissional ou artística. Destinam-se a alunos com insucesso escolar repetido, em risco de abandono escolar, com problemas de integração e com dificuldades de aprendizagem. São concebidos e propostos pelas escolas. O Agrupamento tem, presentemente, um total de 102 alunos do 2º e 3º ciclos a beneficiar destas medidas.

Uma outra medida diz respeito aos chamados *Cursos de Educação Formação* (CEF). Com os CEF, os alunos adquirem uma certificação escolar e profissional, constituindo-se como uma oportunidade para eles concluírem o 6º, 9º ou mesmo 12º ano e, ao mesmo tempo, terem uma qualificação profissional certificada pelo *Instituto de Emprego e Formação Profissional* (IEFP), o que não sucede com os currículos alternativos tradicionais que não dão nenhum diploma de formação profissional, embora os jovens possam fazer um curto estágio numa empresa ou instituição.

O Agrupamento tinha, no momento em que este estudo foi realizado, 8 alunos a beneficiar destes cursos.

Uma outra medida de promoção da inclusão é o *Ensino Recorrente*, que se trata de uma oferta de formação de segunda oportunidade que também contribui para a inclusão. Esta modalidade de formação foi também adoptada pelo Agrupamento para 60 alunos do 2º ciclo.

c) *Algumas práticas implementadas pelo Agrupamento tendo em vista uma escola melhor para todos*

Tendo em vista a motivação dos alunos e a promoção do sucesso escolar, são ainda desenvolvidas actividades de complemento curricular, levados a cabo vários projectos e abertas salas de estudo orientado.

No âmbito das actividades de complemento curricular, destaca-se o *Clube do Azulejo* pelo que representa de inserção no meio local (recorde-se que Ovar é caracterizada pelas casas revestidas a azulejo, sendo conhecida como “Cidade Museu do Azulejo”). É importante pela adesão dos alunos e professores bem como pela produção artística, contribuindo mesmo para o embelezamento da escola.

Os trabalhos de projecto são concebidos numa lógica de integração curricular com temáticas centradas em preocupações sentidas pelos alunos.

No âmbito da Biblioteca são desenvolvidos projectos como “*Saber Mais*”, ligado às disciplinas de História e de Geografia, tendo como objectivos importantes a ocupação dos tempos livres dos alunos, a orientação de trabalhos de pesquisa e a divulgação da História Local.

Outro projecto, designado por “*Escola Promotora de Saúde*” (PES) desenvolve actividades que visam criar hábitos de vida saudáveis e foca-se em regras básicas de higiene pessoal. Este projecto, para além do seu valor intrínseco, tem implicações na melhoria da qualidade da oferta da cantina e bar da escola.

O Agrupamento aproveitou, também, a iniciativa nacional “*Desporto Escolar*”, para promover a prática de várias modalidades desportivas, que incluem campeonatos entre escolas.

A “*Sala de Estudo Orientado*” é um espaço dirigido por docentes, cujo principal objectivo é apoiar os alunos no seu estudo individual ou no esclarecimento de dúvidas; para alunos com maiores dificuldades de apoio familiar tem sido negociada, com eles e respectivos Encarregados de Educação, a sua presença na sala de estudo para a realização dos trabalhos de casa, após as aulas.

Os docentes afectos aos Apoios Educativos relativos a alunos do ensino especial de carácter prolongado apoiam os alunos e respectivos professores.

Uma das vantagens dos vários ciclos se articularem em escolas do mesmo Agrupamento é a de detectar precocemente dificuldades de aprendizagens e permitir o encaminhamento atempado dos alunos para turmas em que vigoram estas medidas de inclusão, ultrapassando o que seriam vários anos de sucessivas retenções.

d) *Avaliação das práticas adoptadas*

A avaliação das práticas adoptadas tem sido feita pelo próprio Agrupamento, e dela ressalta que as medidas adoptadas têm contribuído para uma efectiva diminuição da taxa de abandono escolar de uma maneira muito significativa, sobretudo no 1º ciclo, e para uma diminuição do insucesso escolar ao nível do 1º e 2º ciclos.

Os *currículos alternativos* têm tido procura e os alunos que os frequentam não se sentem discriminados perante os colegas.

Conclusões

A reflexão sobre as práticas levada a efeito numa boa comunidade de prática poderá melhorar essas mesmas práticas.

Nesta comunicação, para além de algumas considerações teóricas em torno das comunidades de prática e da perspectiva cognitiva que lhe está subjacente, efectuou-

se um estudo de caso em torno de uma comunidade educativa que procura, através das suas práticas, proporcionar uma escola cada vez mais inclusiva.

No agrupamento em estudo, as práticas de inclusividade têm resultado da implementação de um conjunto de medidas apoiadas na legislação oficial, e outras da iniciativa da escola e da sua inserção na realidade local. A reflexão sobre essas práticas tem sido levada a cabo através de reuniões que vão tendo lugar na sede do agrupamento.

Bibliografia

Bernstein, R. J. (1971). *Praxis and action: Contemporary philosophies of human activity*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Cachapuz, A, Praia, J. e Jorge, M. (2002). *Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências*. Lisboa: Ministério da Educação.

McDermott, R. (1993). *The acquisition of a child by a learning disability*. In S. Chaiklin & J. Lave (Eds.). *Understanding practice* (pp. 269-305). New York: Cambridge University Press.

Minick, N. (1993). *Teachers' directives: The social construction of "literal meanings" and "real worlds" classroom discourse*. In S. Chaiklin & J. Lave (Eds.), *Understanding practice* (pp. 343-374). New York: Cambridge University Press.

Lave, J. (1988). *Cognition in practice*. New York: Cambridge University Press.

Lave, J. (1993). *The practice of learning*. In S. Chaiklin & J. Lave (Eds.), *Understanding practice* New York: Cambridge University Press, pp. 3-32.

Lave, J. (s/data). *Teaching, as Learning, in Practice*

<http://www.education.miami.edu/blantonw/mainsite/Componentsfromclmer/Component1/lave.1.html>.

Lave, J. ; Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. New York: Cambridge University Press.

Projecto Compractice - <http://www.compractice.net/>

Scribner, S., & Cole, M. (1973). *Cognitive consequences of formal and informal education*. Science, 82, 553- 559.

Wenger, Etienne (1998). *Communities of Practice*. In *Systems Thinker*, Waltham, MA: Pegasus Communications.

Wenger, Etienne (1999). *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wenger E.; Mc.Dermott R. e Snyder W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice*. Boston, Ma: Harvard Business School Press

COMUNICAÇÃO

intitulada

Comunidades de Prática para a Melhoria da Qualidade de Escolas para Todos

nas

I JORNADAS INTERNACIONAIS
DO CENTRO DE ESTUDOS EM
EDUCAÇÃO & INOVAÇÃO

PARADIGMAS
EDUCACIONAIS
EM MUDANÇA

20-21 DE ABRIL
2006

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN — AUDITÓRIO 2

LISBOA

